

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: M - <sigilo>

Grupo de trabalho:

- Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br
- Priscila Esteves - priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br
- Nilo Barcelos - nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br

Estudantes:

Áreas apontadas no formulário de demandas

-

Demandas surgidas na reunião

- Reorganizar Plano de Negócios

Caracterização da empresa

Empresa de monitoramento - localização, temperatura e umidade - produtos que precisam ser mantidos em condições de temperatura e umidade. Tem problemas no funcionamento da localização - querem mudar a tecnologia para funcionar bem. Usava arduino, estão migrando para o Raspeberry Pi, por ter maior capacidade de memória e processamento de dados - é programado em linux. Já fizeram testes na plataforma SP. Raspenerry tem custo de USD 35. A ideia é montar uma plataforma própria para viabilizar, que precisaria ficar entre 30 e 40 reais. Foram aprovados em um edital de aceleração. Precisam de assessoria para assessoramento para desenvolvimento tecnológico.

Sugestões de ação

- Revisão do Plano de Negócios

APÊNDICE

PLANO DE NEGÓCIO <sigilo>